

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

PROBATSIIYA NAZORATIDAGI AYOLLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI VA IJTIMOIIY REINTEGRATSIIYA JARAYONIDAGI PSIXOLOGIK OMILLAR

Bosimov Bobur Ismatilla o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti psixologi

bosimovbob2900@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada probatsiya nazorati ostidagi ayollarning jamiyatga qayta integratsiya jarayonida emotsional intellektning psixologik omil sifatidagi roli tahlil qilingan. Emotsional intellekt darajasining ayollarning ijtimoiy moslashuvchanligi, shaxslararo munosabatlari va stressga bardoshlilikiga ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: probatsiya, emotsional intellekt, ijtimoiy reintegratsiya, ayollar, psixologik omillar.

So'nggi yillarda probatsiya institutining huquqiy va psixologik ahamiyati ortib bormoqda. Ozodlikdan mahrum qilinmagan, biroq sud hukmi bilan probatsiya nazoratiga olingan shaxslarning ijtimoiy hayotga qayta integratsiyasi dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biridir. Ushbu jarayon ko'plab sub'ektiv va obyektiv to'siqlar bilan bog'liq bo'lib, shaxsning emotsional intellekti ushbu muammolarni yengishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Emotsional intellekt shaxsning o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, o'zini va boshqalarni tushunish qobiliyatidir. U ijtimoiy moslashuv va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy hayotda muayyan sabablarga ko'ra huquqiy me'yorlardan og'ishgan, jinoyat sodir etgan ayollar ham har qanday jamiyatning muhim ijtimoiy-demografik qismini tashkil etadi va ular bilan ishlash, ularni jamiyatga qayta integratsiya qilish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil holatiga kelib O'zbekistonda 12 mingdan ortiq fuqaro probatsiya nazorati ostida bo'lgan bo'lib, ularning 28 foizini ayollar tashkil etadi. Bu esa, jinoyat sodir etgan ayollar sonining sezilarli darajada ekanligini ko'rsatibgina qolmay, balki ularning ijtimoiy muhitga qayta integratsiyalashuvi, psixologik va emotsional holatini tahlil qilish dolzarb masala ekanligini ham anglatadi. Ayniqsa, probatsiya nazorati ostidagi ayollar bilan ishlashda ularning emotsional intellekt darajasi, ijtimoiy moslashuv salohiyati va psixologik qo'llab-quvvatlanish holati chuqur tahlil etilishi zarur. Zero, ushbu guruh vakillarining jamiyatga muvaffaqiyatli qayta moslashuvi ularning shaxsiy xususiyatlari, ayniqsa, emotsional boshqaruv va empatiya qobiliyatiga bevosita bog'liqdir. Probatsiya nazorati ostidagi ayollarning ijtimoiy muhitga qayta integratsiyasi – ko'p qirrali, murakkab psixologik va ijtimoiy jarayon bo'lib, ular bu bosqichda turli darajadagi to'siqlar va psixosotsial muammolarga duch kelmoqda.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ushbu toifaga mansub ayollarning jamiyatga qayta moslashuv yo'lida bir qator tizimli muammolarga duch kelayotganini ko'rsatmoqda. Jumladan:

Mehnat bozorida diskriminatsiya – O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2023 dagi hisobotida jinoiy javobgarlikda bo‘lganligi sababli ayollar ishga joylashishda cheklovlarga uchraydi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, ularning 73 foizi ish topishda salbiy munosabat yoki bevosita rad javobiga duch kelgan .

Oilaviy zo‘ravonlik holatlari- Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligining 2022-yil malumotiga ko‘ra 41 foiz probatsiya nazoratidagi ayollar qayta jamiyatga moslashish jarayonida turmush o‘rtoqlari yoki oila a‘zolari tomonidan zo‘ravonlikka uchraganini bildirgan.

Ijtimoiy ishonchsizlik – ya‘ni, atrofdagi insonlar, mahalla va jamoatchilik tomonidan ishonch ko‘rsatmaslik, shubha bilan qarash holatlari, bu esa psixologik jihatdan izolyatsiya va o‘ziga bo‘lgan ishonchning pasayishiga olib keladi. Bu ayollarning aksariyatida o‘ziga bo‘lgan ishonch darajasi past bo‘lib, ular jamiyat bilan sog‘lom ijtimoiy aloqalar o‘rnatishda qiynaladilar.

Bu sharoitlarda emotsional intellekt (EI) muhim psixologik vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Amerikalik psixolog D. Goulman ta‘rifiga ko‘ra, emotsional intellekt — bu shaxsning o‘z his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish, boshqalarning emotsiyalarini tushunish va ular bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir [1]. Xususan, probatsiya nazorati ostidagi shaxslar uchun EI:

- ✓ Stressli vaziyatlarda o‘zini tuta bilish;
- ✓ Ijtimoiy muhitdagi ziddiyatlarni konstruktiv hal etish;
- ✓ Yangi ijtimoiy rollarga moslashish;
- ✓ Sog‘lom ijtimoiy aloqalar o‘rnatish imkonini beradi.

Xorijiy va mintaqaviy tadqiqotlar ham ushbu fikrni tasdiqlaydi. Masalan, Rossiyalik olim E. A. Petrova probatsiya ostidagi ayollar orasida olib borgan tadqiqotida, yuqori emotsional intellektga ega bo‘lgan ishtirokchilar ijtimoiy integratsiyada ijobiy natijalarni ko‘rsatganini ta’kidlaydi. Shu kabi O‘zbekistonda olib borilgan izlanishlarda ham EI darajasi yuqori bo‘lgan ayollar mehnatga joylashishda va oilaviy munosabatlarni tiklashda ancha muvaffaqiyatli bo‘lishlari aniqlangan. Jumladan Egamberdiyeva tomonidan 2021 – yilda olib borgan tadqiqotda, 150 nafar ayol probatsiya nazorati ostidagi shaxslar sifatida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ishtirokchilarning faqat 18% i barqaror ish joyiga ega ekanligi aniqlangan. Bu holat, ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashda va ijtimoiy integratsiyani amalga oshirishda duch keladigan qiyinchiliklarni ko‘rsatadi. Tadqiqot shuningdek, 62% ishtirokchilarning emotsional intellekt darajasi past ekanligini ham ta'kidladi. Ushbu natijalar, past emotsional intellekt darajasining shaxsning o‘z hissiyotlarini boshqarish, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish va stressni boshqarish kabi muhim ko‘nikmalarga ta'sir qilishini ko‘rsatadi.

Emotsional intellekt shaxsning o‘z hissiyotlarini anglash, boshqarish, atrofdagilarning emotsiyalarini tushunish va ularga mos munosabat bildirish qobiliyatidir (D. Goulman, 1995). Probatsiya nazoratidagi ayollarda bu qobiliyat nafaqat shaxsiy hayotda, balki jamiyat bilan qayta aloqaga kirishda ham ijtimoiy adaptatsiya mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi[2].

Biz olib borgan tadqiqot natijalariga ko‘ra Jizzax va Buxoro viloyatlaridan 80 nafar probatsiya nazorati ostidagi ayollar ishtirok etdi. Emotsional intellekt ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun D. V. Lyusina metodikasi, agressivlik darajasini

baholash uchun L. G. Pochebut so‘rovnomasi, shaxsiy xususiyatlarni aniqlash uchun R. Kettell testi hamda shaxsning nazorat lokusi darajasini o‘lchashda J. Rotter shkalasi modifikatsiyasi qo‘llanildi [3-4]. Natijalar SPSS dasturida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki:

Emotsional intellekti yuqori bo‘lgan ayollar ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli integratsiyalashmoqda. Ularning 85 foizi qayta moslashuv bosqichida ijobiy natijalarga erishgan ($p > 0,01$).

Emotsional intellekti past bo‘lgan ayollarda ijtimoiy reintegratsiya ko‘rsatkichlari sezilarli darajada past bo‘lib, faqat 45 foizida moslashuv muvaffaqiyatli kechgan ($p < 0,05$).

Stressga bardoshlilik darajasi ham emotsional intellekt darajasiga mos ravishda o‘zgarib, yuqori EI ega ayollarda konfliktlarni hal qilish va hissiyotlarni boshqarish ko‘nikmalari samarali bo‘lgani aniqlandi.

Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning yetishmasligi past EI guruhida psixologik izolyatsiya va o‘ziga ishonchsizlikni kuchaytiruvchi omil sifatida qayd etildi.

Emotsional intellekt darajasi va ijtimoiy integratsiya ko‘rsatkichlari

Hissiy intellekt darajasi	Muvaffaqiyatli ijtimoiy integratsiya (%)	Statistik ahamiyat (p)
Past	45	$p < 0,05$
Yuqori	85	$p < 0,01$

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijalari probatsiya nazoratidagi ayollar ijtimoiy reintegratsiyasida emotsional intellektning hal qiluvchi psixologik omil ekanini ko‘rsatdi. Yuqori EI darajasi stressni yengishda, shaxslararo munosabatlarni konstruktiv yo‘naltirishda va jamiyat bilan sog‘lom aloqalar o‘rnatishda muhim rol o‘ynaydi. Natijada, emotsional intellekti rivojlangan probatsiya nazoratidagi ayollarning jamiyatga qayta integratsiyasi samaraliroq kechadi, bu esa ularning ijtimoiy hayotga moslashuvi va huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim kafolat bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
2. Lyusina, D. V. (2010). Metodika issledovaniya emotsional’nogo intellekta i ego psixologicheskiy analiz. Moskva: Institut Psixologii RAN.
3. Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). The role of emotional intelligence in predicting social adjustment. Journal of Social and Personal Relationships, 17(1), 5–22.